

FIZIKA FANLARNI ZAMONAVIY TADQIQOT USULLARI VA QO'LLANISHI**Begmuradov Shokhzod****Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8176572>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tadqiqot usullari va ularning fizika fanida qo'llanilishi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy, tadqiqot usullari, to'g'ri funksiya, teskari funksiya, molekulaning fizik xususiyatlari.

Kimyoning asosiy masalalaridan biri moddaning nima ekanligini va uning tuzilishini aniqlashdir. Bu ish avvallari kimyoviy usullar bilan yechilgan bo'lsa, hozirda asosan fizik usullar bilan hal qilinmoqda. Odatda, kimyogar moddani o'rganishni lmi qaysi elementlardan iboratligini aniqlashdan boshlaydi va yalpi formulasini topadi. Shundan keyingina u o'z molekulasining tuzilishini aniqlashga harakat qiladi.

Agar kimyoviy jarayon o'rganilayotgan bo'lsa, unda bu jarayonning ma'lum bir bosqichida reaksiya natijasida hosil bo'lgan aralashmaning tarkibiy qismlarini, shuningdek birikmaning miqdoriy xususiyatlarini aniqlash masalasi ham tug'iladi. Metodologik nuqtai nazardan, moddaning va molekulaning fizik xususiyatlarini o'rganish fan sifatida, o'rganilayotgan modda va unga ta'sir qiluvchi fizik maydon (elektr, magnit, elektromagnit ...) kiruvchi chastotalar "raqamlari" turi (rentgen, ultrabinafsha, ko'rinadigan, infraqizil, radio to'lqinlar) bilan bog'liq. (elektron, neytron). Bunday ta'sir natijasida moddaning va uning molekularining ma'lum xususiyatlari o'zini namoyon qiladi.

Fizik usulning bevosita vazifasi moddaga tushayotgan yorug'lik, zarrachalar nurlari va unga ta'sir etuvchi turli fizik maydonlarning modda bilan o'zaro ta'siridan keyin o'zgarishini aniqlashdan iborat. Har bir chastotadagi elektromagnit nurlar, zarrachalar va fizik maydonlarning moddalar bilan o'zaro ta'sirini o'rganish, ya'ni tajriba natijalariga ko'ra, moddaning fizik xossalarini aniqlash va molekulaning fizik miqdorlarini topish masalani teskari tomondan yechishning bir qismi bo'lib, fizik usulning teskari masalasi deb ataladi.

Masalan, yuqori aniqlikdagi yadro magnit-rezonans (YMR) spektrlarini tahlil qilganda, bu usulning to'g'ri va teskari masalalarini farqlash qiyin emas. To'g'ri funksiya. Tegishli moddaning kimyoviy siljishlari va spin-spin o'zaro ta'sir konstantalari qiymatini hisobga olgan holda, uning NMR spektrini hisoblash kerak. Teskari funksiya. Modda eksperimentda olingan NMR spektri orqali beriladi, undan mos yadroning kimyoviy siljishlari va spin-spin effekti konstantalarini aniqlash talab etiladi. Qoida tariqasida, teskari masalani yechish amaliy ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda kimyoda fizik tadqiqot usullari doirasida spektroskopik usullar keng qo'llaniladi. Bu usullar yordamida modda tomonidan chiqarilgan yoki yutiladigan elektromagnit nurlar intensivligining ularning NMH chastotasi yoki to'lqin uzunligiga bog'liqligi o'rganiladi.

Spektroskopik usullar atomlar va molekularning elektron, tebranish, aylanish va magnit energiya darajalari, spektral diapazonning intensivligi orqali energiya darajalari o'rtasidagi farqni topish. Ularni o'rganish, o'z navbatida, molekulaning simmetriyasini, qaysi atomlardan iborat geometriyasini, elektr xossalarini va boshqa miqdorlarni topish imkonini beradi.

Spektral zonaning chastotasi, intensivligi, kengligi va shakli moddaning xususiyatlariga, molekulaning ko'p o'lchamlariga bog'liq. Ushbu muammolarni spektral tahlil qilish usullarini teskari masalani yechish orqali tekshirish mumkin. Fizik usullardan foydalanish kimyoviy tuzilish nazariyasining asosiy masalalarini tadqiq qilish imkonini beradi. Ularga quyidagilar kiradi: ketma-ketligi va kimyoviy bog'lanishlarning ko'pligi, optik va konformatsion izomeriya, atomlararo koordinatsiya soni, molekulalardagi atomlar va atom guruhlarining o'zaro ta'siri, molekuladagi ichki aylanishlar va boshqa turdagi harakatlarning katta amplitudasi, energiyasi, elektr va boshqa xususiyatlari molekulalarning reaksiyalari va mexanizmlari natijasida hosil bo'lgan reaksiyalar va boshqalar.

Umuman olganda, zamonaviy kvant va nazariy kimyoning asosiga aylanadigan miqdoriy ma'lumotlar asosan fizik tadqiqot usullari yordamida olinadi. Kimyoviy muammolarni hal qilishda eng ko'p qo'llaniladigan fizik tadqiqot usullari orasida: yadro magnit-rezonans spektroskopiyasi (NMR), infraqizil nurni yutish spektroskopiyasi (IR), massa spektrometriyasi va elektron yutilish spektroskopiyasi. Fizika va kimyo fanidan bilim olish jarayoni tabiiy sharoitda fizikaviy va kimyoviy hodisalarni kuzatish yoki maxsus tajribalar o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Umuman olganda, tajriba o'quv jarayonining muhim qismidir.

Qo'llaniladigan elektromagnit nurlanishning to'liq uzunligi diapazoni va tegishli o'tishlarning tabiatiga qarab, atom spektroskopiyasi usullari optik va rentgen spektroskopiyaga bo'linadi. Optik spektroskopiyasi usullarida elektromagnit nurlanishning ultrabinafsha va ko'rinadigan hududlari qo'llaniladi. Bu valentlik elektronlar energiyasining o'zgarishiga mos keladi. Atom-optik spektrlarni olish uchun namunani oldindan purkash, ya'ni uni gazsimon atom holatiga o'tkazish kerak. Bu ish atomizatorlar, ya'ni turli tuzilishga ega yuqori haroratli manbalar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Elektromagnit nurlarning moddalar bilan o'zaro ta'sirining fizik tabiatiga ko'ra atom spektroskopiyasi usullari nurlanish va yutilish usullariga bo'linadi. Optik nurlanish usullarida nurlangan nurlar spektrini olish uchun atomlarni qo'zg'atilgan holatga aylantirish kerak.

Atomlarni qo'zg'atuvchi va yuqori haroratga ta'sir qiladigan emissiya optikasi usullari atom emissiya spektroskopiyasi usullari deb ataladi. Ushbu usullar moddani atomlarga aylantirish va qo'zg'atuvchi bog'larni qo'zg'atish uchun bitta qurilma, qo'zg'atuvchi manbadan foydalanadi.

Fizik usullardan foydalanish kimyoviy tuzilish nazariyasining asosiy masalalarini tadqiq qilish imkonini beradi. Bularga quyidagilar kiradi: kimyoviy bog'lanishlarning ketma-ketligi va ko'pligi, optik va konformatsion izomeriya, atomlarning koordinatsion soni, molekulalardagi atomlar va atomlar guruhlarining o'zaro ta'siri, molekuladagi ichki aylanishlar va boshqa katta amplitudali harakat turlari, molekulalarning energiya, elektr va boshqa xarakteristikalar, reaksiyalar natijasida hosil bo'ladigan mexanizmlar va boshqalar.

Umuman olganda, zamonaviy kvant va nazariy kimyoning asosiga aylanadigan miqdoriy ma'lumotlar asosan fizik tadqiqot usullari yordamida olinadi. Kimyoviy muammolarni hal qilish uchun eng ko'p qo'llaniladigan fizik tadqiqot usullari orasida: yadro magnit-rezonans spektroskopiyasi (NMR), infraqizil yutilish spektroskopiyasi (IR), massa spektrometriyasi va elektron yutilish spektroskopiyasi.

Fizika va kimyo fanidan bilim olish jarayoni tabiiy sharoitda fizikaviy va kimyoviy hodisalarni kuzatish yoki maxsus tajribalar o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Umuman olganda,

tajriba o'quv jarayonining muhim qismidir. Fizika va kimyo tajribaga asoslangan fan bo'lganligi uchun laboratoriya ishlarining o'rni juda katta.

Spektroskopiya, jumladan molekulyar spektroskopiya — moddadagi elektromagnit to'lqinlarning yutilishi, qaytarilishi va tarqalishi jarayonlari orqali moddani tashkil etuvchi molekulalarning tuzilishi va xossalarini o'rganuvchi fan. Spektroskopik tadqiqotlar ob'ekti sifatida turli agregat holatlardagi turli moddalardan foydalanish mumkin. Bunday ob'ektlarning eng oddiy holati bu molekulalari bir-biridan uzoqda joylashgan noyob gazlardir, bu ularni mustaqil deb hisoblash imkonini beradi. Biroq, eng qiyin holat har bir zarracha molekulalararo o'zaro ta'sirda ishtirok etadigan kondensatsiyalangan muhitdir. Spektroskopik ma'lumotlar nafaqat molekulaning tuzilishi va xususiyatlari, balki molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchlari, shuningdek, moddaning tuzilishi haqida ham ma'lumot berishi mumkin. Ma'lumki, elektromagnit nurlanish energiyasining to'lqin uzunligi bo'yicha taqsimlanishi spektr deyiladi. Nurlanishning materiya bilan o'zaro ta'siriga qarab, nurlanish spektri, yutilish spektri, tarqalish spektri va qaytish spektri farqlanadi. Spektroskopiya umuman o'rganiladi, atom-yadro spektroskopiya, molekulyar spektroskopiya va kristall spektroskopiya bo'linadi.

Har bir mintaqa molekulyar tizimning o'ziga xos harakati haqida ma'lumot beradi. Misol uchun, agar ko'rish va ultrabinafsha sohasida elektron o'tishlar haqida ma'lumot olinsa, u holda infraqizil maydonda muvozanat holati atrofida molekula atomlarining tebranishlari haqida ma'lumot olish mumkin.

Molekulaning spektri moddaning xususiyatlari haqida to'liq ma'lumot beradi. Molekulaning spektriga qarab, moddaning nafaqat qaysi molekulalardan iboratligi, balki molekuladagi atomlarning o'zaro joylashishi, molekulalarning izomerlari haqida ham ma'lumot olish mumkin.

Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, bu hodisaning nomi "yadro" so'ziga ega bo'lsa-da, yadro fizikasining IMRga hech qanday aloqasi yo'q va radioaktivlikka hech qanday aloqasi yo'q. Agar biz qat'iy tavsif haqida gapiradigan bo'lsak, unda kvant mexanikasi qonunlarisiz qilolmaymiz. Ushbu qonunlarga ko'ra, magnit yadroning tashqi magnit maydon bilan o'zaro ta'sir qilish energiyasi bir nechta diskret qiymatlarni olishi mumkin. Agar magnit yadrolar o'zgaruvchan magnit maydon tomonidan nurlantirilsa, uning chastotasi ushbu diskret energiya darajalari orasidagi farqga mos keladigan chastota birliklarida ifodalanadi, u holda magnit yadrolar energiyani yutib, bir darajadan ikkinchi darajaga o'ta boshlaydi

References:

1. T.M.Babayev. "Yuqori molekulyar birikmalar". Toshkent-2015. 412 b.
2. M.I.Nazarbayev., A.Z.Sobirjonov. "Biofizika". Toshkent-2018. 128
3. R.R.Vildanov, G.B.Eshonqulov. "Optik nurlanishning kogerent effektlari". O'quv qo'llanma. -T.: "Universitet". 2009. 68b.
4. R.R.Vildanov, G.B. Eshonqulov. "Lazerli fizika va lazerli texnologiya: Optik signallarni qabul qilish va qayta ishlash asoslari" O'quv qo'llanma. T.: "Universitet", 2005. 56 b.